

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ

*Ажимуратова Зулфира Баймуратовна,
Каракалпакский Государственный Университет имени
Бердаха докторант базового 1- курса*

ELEKTRON TIJORATDA ISTE'MOLCHILARNING SHAXSIY MA'LUMOTLARINI HIMOYA QILISHNING HUQUQIY ASOSLARI

*Ajimuratova Zulfira Baymuratovna,
Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti
tayanch doktoranti 1-bosqich*

LEGAL BASIS FOR PROTECTING CONSUMER PERSONAL DATA IN ELECTRONIC COMMERCE

*Ajimuratova Zulfira Baymuratovna,
Berdaq Karakalpak State University,
1 course base doctoral student.*

Аннотация. Тезис направлен на исследование уровня правовой защищённости персональных данных потребителей в электронной коммерции. Обоснована необходимость адаптации действующих норм к цифровым реалиям и расширения механизмов обеспечения информационной безопасности.

Ключевые слова: электронная коммерция, защита прав потребителей, персональные данные, конфиденциальность.

Annotatsiya. Tezis elektron tijoratda iste'molchilar shaxsiy ma'lumotlarining huquqiy himoyalanganlik darajasini tadqiq etishga qaratilgan. Amaldagi normalarni raqamli voqelikka moslashtirish va axborot xavfsizligini ta'minlash mexanizmlarini kengaytirish zarurligi asoslangan.

Kalit so'zlar: elektron tijorat, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish, shaxsiy ma'lumotlar, maxfiylik.

Abstract. The thesis is aimed at studying the level of legal protection of consumer personal data in e-commerce. The need to adapt existing norms to digital realities and expand mechanisms for ensuring information security is substantiated.

Keywords: e-commerce, consumer protection, personal data, confidentiality.

Развитие электронной коммерции стало одной из ключевых тенденций цифровой трансформации экономики. С каждым годом увеличивается количество онлайн-платформ, агрегаторов и маркетплейсов, предлагающих потребителям широкий спектр товаров и услуг. Однако наряду с удобством и доступностью таких сервисов значительно возрастают риски нарушения конфиденциальности персональных данных пользователей.

Право на защиту персональных данных в Республике Узбекистан имеет конституционную основу и представляет собой одну из важнейших гарантий частной жизни личности в условиях цифровизации. Согласно статье 31 Конституции Республики Узбекистан: **«Каждый имеет право на защиту своих персональных данных, а также требовать исправления недостоверных данных, уничтожения данных, собранных о нём незаконным путём или более не имеющих правовых оснований¹»**.

С целью защиты прав граждан при обработке персональных данных, был принят закон Республики Узбекистан «О персональных данных». Этот закон является основным нормативно-правовым актом, который регулирует взаимоотношения в сфере персональных данных.

В первую очередь, следует рассмотреть термин "персональные данные". В соответствии с законом «О персональных данных»: «персональные данные - зафиксированная на электронном, бумажном и (или) ином материальном носителе информация, относящаяся к определенному физическому лицу или дающая возможность его идентификации»².

Из данного определения можно сделать вывод о том, что законодатель не устанавливает жестких рамок относительно того, какая информация о физическом лице считается персональными данными. Этот факт позволяет применять данное понятие к широкому кругу данных о физическом лице.

Обращаясь к современным исследованиям в области юридической науки можно определить, какие конкретные сведения должны быть отнесены к персональным данным. Так например, согласно анализу Н.Е. Циулией, персональные данные могут быть определены как «любая информация, относящаяся к определенному или определяемому лицу. Определяемым является лицо, которое может быть идентифицировано, прямо или косвенно, в частности, через идентификационный номер или через один или несколько

¹ Конституция Республики Узбекистан от 01.05.2023 г. Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан. // [электронный ресурс] URL: <https://lex.uz/docs/6445147>

² Закон Республики Узбекистан "О персональных данных" от 02.07.2019 г. Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан. // [электронный ресурс] URL: <https://lex.uz/docs/4396428#4398734>

признаков, характерных для его физической, психологической, умственной, экономической, культурной или социальной идентичности»³.

Несмотря на то, что в Республике Узбекистан действует Закон «О персональных данных», он в значительной степени ориентирован на общее регулирование обработки информации и не учитывает специфики электронной коммерции. Отсутствие детализированных механизмов защиты, прозрачных процедур получения согласия, а также институциональных гарантий создаёт правовой вакуум, в котором потребитель оказывается уязвимым субъектом.

Утечки персональных данных в сети Интернет имеют место практически во всех странах. Так согласно опубликованному отчету Экспертно-аналитического центра ГК InfoWatch, посвященный результатам исследования утечек информации ограниченного доступа, за первое полугодие 2023 года зафиксировал 5532 случая утечек информации, что на 141,2% (в 2,4 раза) больше, чем в аналогичном периоде 2022 года. Согласно отчету США продолжают лидировать по числу утечек: в первой половине 2023 года зарегистрировано 1957 инцидентов с компрометацией данных из коммерческих компаний и государственных организаций. Индонезия показала самые высокие темпы роста утечек информации — количество случаев кражи и потери данных увеличилось почти в 7 раз. Для сравнения, в странах Европы и Северной Америки количество компрометаций данных выросло в 2,5-3 раза⁴.

Актуальность проблемы утечек персональных данных в интернет-торговле подтверждается рядом крупных инцидентов, произошедших в последние годы. Британский ритейлер JD Sports сообщил о раскрытии данных около 10 млн клиентов в результате хакерской атаки. Инцидент затронул клиентов, которые несколько лет назад делали онлайн-заказы на товары брендов JD Sports, Size, Millets, Blacks, Scotts и MilletSport⁵. В результате были скомпрометированы такие персональные данные, как адреса доставки, адреса электронной почты, номера телефонов, детали заказов и последние четыре цифры платежных карт.

Эти данные подчеркивают необходимость усиления мер по защите персональной информации в различных секторах, особенно в электронной коммерции, который оказываются наиболее уязвимым.

Таким образом, в условиях стремительного развития электронной коммерции и цифровизации общественных отношений защита персональных

³ Циулина Н.Е. Формирование и развитие правовой категории «персональные данные // Вестник УрФО. Безопасность в информационной сфере. - 2013. - № 1(7). – С. 48.

⁴ Экспертно-Аналитический центр InfoWatch 2023 г. Аналитический отчет «Утечки информации ограниченного доступа в мире и России, первое полугодие 2023 г» // [электронный ресурс] <https://www.infowatch.ru/analytics>

⁵ 10M JD Sports Customers' Info Exposed in Data Breach // [электронный ресурс] <https://www.darkreading.com/cyberattacks-data-breaches/10m-jd-sports-customers-info-exposed-in-data-breach>

данных потребителей приобретает особую значимость. Несмотря на наличие базовой законодательной основы, включая Конституцию Республики Узбекистан и Закон «О персональных данных», действующие нормы в значительной степени не учитывают специфики цифровой среды и механизмов функционирования онлайн-платформ. Возрастающее количество утечек конфиденциальной информации, в том числе на международном уровне, наглядно демонстрирует уязвимость потребителей и необходимость пересмотра существующих подходов к регулированию данной сферы. В этой связи представляется целесообразным усиление нормативной и институциональной базы в части защиты персональных данных в электронной коммерции, включая разработку специальных механизмов согласия, обеспечение прозрачности обработки информации и введение эффективных санкций за нарушение прав субъектов данных.

Использованная литература

1. Конституция Республики Узбекистан. Национальная база данных законодательства, от 01.05.2023, <https://lex.uz/docs/6445147>
2. Закон Республики Узбекистан «О защите прав потребителей» от 26.04.1996г. №221-І. <https://lex.uz/ru/docs/14643>
3. Закон Республики Узбекистан «Об электронной коммерции» от 29.09.2022г. №ЗРУ-792. // [электронный ресурс] URL: <https://lex.uz/ru/docs/6213428>
4. Закон Республики Узбекистан "О персональных данных" от 02.07.2019 г. Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан. // [электронный ресурс] URL: <https://lex.uz/docs/4396428#4398734>
5. Указ Президента Республики Узбекистан Об утверждении стратегии «Цифровой Узбекистан-2030» и мерах по её эффективной реализации от 05.10.2020г. №УП-6079, <https://lex.uz/docs/5031048>
6. Научная статья А.А.Коваль, А.Д.Левашенко «Защита потребителей в электронной торговле», Российский Внешнеэкономический Вестник 7-2018, стр. 99, <https://cyberleninka.ru/article/n/zaschita-potrebiteley-v-elektronnoy-torgovle>
7. Налетова М.М. «Электронная торговля и защита прав потребителей-участников электронной торговли», Журнал «Право и практика» 4-2024, стр. 75, <https://cyberleninka.ru/article/n/elektronnaya-torgovlya-i-zaschita-prav-potrebiteley-uchastnikov-elektronnoy-torgovli>